

Project Salieri AI

Android 端末上での Hybrid LLM 向け Physical AI Runtime OS の設計と実装

*Design and Implementation of a Physical AI Runtime OS
for Hybrid LLM Systems on Android Devices*

Technical Preprint v0.2

Open Technical Disclosure Edition

著者 / Author: 介塚はざま / Hazama Kaizuka

日付 / Date: 2026 年 6 月 6 日 / June 6, 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20563755

Project Repository

github.com/hazama714/Project-Salieri-AI-Android-Runtime

Keywords: Physical AI, Android Robotics, Hybrid LLM, Local LLM, Runtime Architecture, SafeState, Interrupt, Unity
Robotics, Embodied AI, Defensive Publication

公開目的 / Purpose of Publication

本稿は、Android スマートフォンを中核とし、ローカル AI、クラウド AI、状態管理、安全制御、表現系および身体制御系を分離した Physical AI Runtime Architecture について、その基本構造と実装例を公開するものである。

本公開の目的は、単一組織による独占を目的としたものではない。本技術の基礎構造を広く参照可能な技術基盤として記録し、後発的な囲い込みを抑制することにある。

本稿では、実装済みの機能、実験段階の機能、および将来の拡張可能性を区別して記載する。将来構想として記載する事項は、完成実装を意味するものではない。

This publication discloses the fundamental architecture and implementation examples of a Physical AI Runtime centered on an Android smartphone, separating local and cloud AI, state management, safety control, expression systems, and embodied control layers.

The purpose of this publication is not to seek exclusive control by a single organization, but to document the foundational structure as a publicly accessible technical basis and to reduce the risk of subsequent enclosure through later patent claims.

Implemented functions, experimental functions, and future extensions are explicitly distinguished. Descriptions of future extensions do not imply completed implementation.

Note: This technical preprint is an engineering disclosure and does not constitute legal advice. The effect of any publication on a particular patent claim depends on the applicable law, the claim language, the disclosure date, and the disclosed technical content.

要旨 / Abstract

日本語

本稿では、Large Language Model (LLM) を Physical AI へ安全に統合するための Runtime OS を、Android 端末上で設計・実装した。提案システムは、LLM を高レベルな意思決定器として位置づけ、入力集約、状態管理、許可管理、アフォーダンス判断、実行管理、割り込み処理、安全停止、および身体制御を分離する。

基本フローは、Event -> State -> Permission -> Affordance -> Decision -> Execution -> SafeState / Finished -> Reprocess である。音声、顔認識、接触、時間経過、デバイス状態などの複数入力は ExternalInputBuffer へ集約され、InteractionState と LimboPermission を確認した後に、会話、表情、首動作、移動、停止などの出力へ接続される。

実装には Unity、OpenCV、VOICEVOX、llama.cpp、GGUF、Bluetooth SPP、Arduino、およびサーボ制御を統合した。Cloud LLM と Local LLM を使い分ける Hybrid Runtime を採用し、ローカル AI を万能制御器ではなく、短い状態から行動を選択する軽量な判断器として扱う。

また、Interrupt を単純な停止命令ではなく SafeStateRequest として扱い、動作を乱暴に破壊せず、安全停止点への移行後に再開、取消、再処理を選択できる構造を示す。身体制御は NeuralEngine、Controller、ServoControlUnit、Communication へ分離し、AI がサーボ ID や最終物理値を直接扱わない。

本研究は、低コストの民生 Android 端末を中核とし、Cloud / Local AI、状態、安全、表現、身体を分離した拡張可能な Physical AI Runtime Architecture の実装例を提示する。

English

This paper presents the design and implementation of a Runtime OS for safely integrating Large Language Models (LLMs) into Physical AI systems on Android devices. The proposed system positions the LLM as a high-level decision-making component while separating input aggregation, state management, permission management, affordance evaluation, execution management, interrupt handling, safe-state transition, and embodied control.

The core flow is Event -> State -> Permission -> Affordance -> Decision -> Execution -> SafeState / Finished -> Reprocess. Multiple inputs, including speech, face recognition, touch, time-based events, and device conditions, are aggregated through an ExternalInputBuffer and processed according to InteractionState and LimboPermission before being routed to conversation, expression, neck motion, locomotion, and safety-stop outputs.

The implementation integrates Unity, OpenCV, VOICEVOX, llama.cpp, GGUF models, Bluetooth SPP, Arduino, and servo control. A hybrid Cloud / Local LLM Runtime is adopted. The local model is not treated as an unrestricted controller, but as a lightweight decision component for selecting actions from compressed state information.

Interrupts are modeled as SafeStateRequests rather than destructive stop commands. Embodied control is separated into NeuralEngine, Controller, ServoControlUnit, and Communication layers, preventing the LLM from directly controlling servo IDs or final physical values. This work provides a practical example of an extensible Physical AI Runtime Architecture centered on low-cost consumer Android devices.

目次 / Contents

1. はじめに / Introduction
 2. 公開範囲と用語 / Scope of Disclosure and Terminology
 3. Runtime 全体構造 / Runtime Architecture
 4. Android 統合 Runtime / Android-based Runtime Integration
 5. 身体制御レイヤー / Embodied Control Layers
 6. ExecutionController と SafeState / Unified Execution and SafeState
 7. Cloud / Local Hybrid Runtime
 8. 状態循環と自発行動 / Cognitive Loop and Autonomous Behavior
 9. 認識・移動・身体拡張 / Perception, Locomotion, and Embodiment Expansion
 10. 実装状況・制約・検証課題 / Implementation Status and Limitations
 11. 筐体構想 / Conceptual Embodied Platform
 12. 防衛的公開としての位置付け / Defensive Publication Note
 13. 結論 / Conclusion
- Appendix A. 実装段階マトリクス
- Appendix B. 停止系棚卸し
- References

1. はじめに / Introduction

1.1 背景

近年、LLM を用いたエージェントシステムと Physical AI の研究開発が急速に進んでいる。しかし、LLM の出力をそのまま物理機器へ直結すると、異常出力、遅延、通信断、センサー競合、割り込み、電源状態、温度、身体破損といった現実世界固有の問題を安全に扱えない。

Physical AI では、会話を生成する能力だけでは不十分である。外界から入力を受け、現在状態を理解し、許可された行動を列挙し、安全性を確認し、必要な反応だけを実行し、割り込み発生時には安全な停止点へ移行する Runtime が必要になる。

1.2 目的

Project Salieri AI の目的は、LLM を万能制御器として扱わず、Android 端末を中核とした多層 Runtime を構築することである。AI は「何をするか」「どうしたいか」までを判断し、具体的な身体動作、個体差補正、安全制限、通信処理は下位層が担う。

Layer	Responsibility
LLM / Decision	Intent, choice, speech, high-level reasoning
Runtime	Input aggregation, state, permission, affordance, execution
Controller	Motion abstraction, coordination, smoothing
ServoControlUnit	Physical conversion, calibration, safety limits
Communication	Bluetooth / Serial transmission only

1.3 基本姿勢

本研究の基本姿勢は、System-driven + LLM-assisted である。反射、安全、状態管理、通信、身体制御はプログラム側で保持し、AI は意味づけ、選択、発話、行動意図の生成に用いる。AI が停止しても身体が壊れず、通信が途切れても最低限の安全動作を維持できる構造を目指す。

2. 公開範囲と用語 / Scope of Disclosure and Terminology

本稿では、公開内容を次の3段階に区別する。これにより、実装済み機能と将来構想を混同しない。

区分	意味	本稿での表現
Implemented / Verified	Android 実機または単体実験で動作を確認したもの	実装済み、確認済み、成立済み
Experimental / In Progress	受け皿、経路、試験機能を構築中のもの	実験中、統合中、基礎成立
Future Extension	今後適用可能な設計構想	将来構想、拡張可能性、計画

本稿で用いる Runtime OS という語は、汎用 OS の置換を意味しない。Android および Unity 上で、入力、状態、安全、判断、表現、身体動作を統合するアプリケーションレベルの Runtime 基盤を指す。

3. Runtime 全体構造 / Runtime Architecture

3.1 中核フロー

Project Salieri AI は、LLM が直接ロボットを動かす構造ではない。外界または内部イベントを受け、状態と許可を確認し、今できる行動を列挙し、行動を選択し、ExecutionController を経由して出力する。

Figure 1. Core Runtime flow: Event -> State -> Permission -> Affordance -> Decision -> Execution -> SafeState / Finished -> Reprocess.

```

External Input / Event
↓
ExternalInputBuffer
↓
InteractionState
↓
LimboPermission
↓
Affordance
  
```


3.2 ExternalInputBuffer

音声、顔認識、接触、時間経過、デバイス状態などを、入力元ごとに直接実行層へ流さず、イベントとして一度集約する。入力側は「何か起きた」ことを検出する。何をするかは Runtime 側が判断する。

- UserSpeech: ユーザー発話
- FaceEvent: 顔の検出、消失、安定検出、再発見
- DeviceEvent: Bluetooth、温度、バッテリー、センサー状態
- IdleTick: 待機時間の経過
- Emergency: 緊急停止条件

3.3 InteractionState と LimboPermission

InteractionState は「現在の状態か」を保持し、LimboPermission は「現在何を許可するか」を保持する。状態と許可を分離することで、起動中、発話中、行動中、復帰中、緊急停止中に各コンポーネントが勝手に動作することを抑制する。

InteractionState 例	説明
Booting	起動確認と初期姿勢復帰。通常追従は抑制。
Idle	待機。入力受付と自発行動候補の生成が可能。
Listening	音声入力の受付中。
Speaking	発話中。割り込み条件を監視。
Acting	身体動作を実行中。
Recovering	SafeState 後の復帰中。
Emergency	即時停止を優先する状態。

LimboPermission 例	説明
CanThink	思考処理を開始できる。
CanSpeak	音声出力を開始できる。
CanMoveServo	身体動作を実行できる。
CanTrackFace	顔追従を有効にできる。
CanStartAction	新規 Action を開始できる。
CanInterrupt	割り込みを受理できる。

3.4 Affordance と Decision

Affordance は、現在状態、利用可能な身体、センサー情報、安全条件から、実行可能な候補を列挙する。

Decision 層は、その候補から LLM または軽量ロジックにより次の行動を選ぶ。LLM へ全コマンドを毎回渡すのではなく、現在利用可能な候補だけを渡す。

- 例:
- 顔が見えている -> look_at_user / speak_reply / wait
 - 顔が見えていない -> search_user / return_center / wait
 - 行動中 -> continue / request_safe_state / cancel
 - Emergency -> immediate_stop

3.5 統合アーキテクチャ図

次頁の図 2 は、複数入力の集約、状態・安全確認、反応判断、会話・表情・首・移動・停止への出力分岐を一枚に整理した統合図である。図中の全要素が同一時点で完成済みであることを意味せず、Runtime 全体の責任境界と接続方針を示す。

Figure 2. Integrated architecture diagram of Project Salieri AI.

4. Android 統合 Runtime / Android-based Runtime Integration

4.1 Android を中核とする理由

Android スマートフォンは、単なる UI 端末ではない。カメラ、マイク、照度、加速度、ジャイロ、温度、バッテリー、通信、CPU/GPU を備えた「感覚器を持つ頭」として利用できる。PC 上の AI は思考できても、自分の周囲と身体状態を直接感じにくい。Android を中核にすることで、時間、環境、センサー、電源状態を行動理由として扱える。

4.2 統合済みの主要要素

Component	Role	Status
Unity Runtime	アプリケーション統合、UI、状態管理、制御層	Implemented / Verified
OpenCV	顔検出・顔追従の入力	Implemented / Verified
Cloud LLM	高自由度会話、高度判断	Implemented / Verified
Local LLM: llama.cpp + GGUF	端末内推論、短い状態判断	Implemented / Verified
VOICEVOX Runtime	Android 端末内の音声合成	Implemented / Verified
Bluetooth SPP	Android から Arduino への通信	Implemented / Verified
Arduino + Servo	首サーボなどの物理出力	Implemented / Verified
State / Limbo	状態と許可の分離	Implemented / Verified
Crawler stop path	キャタピラ停止経路	Implemented / Verified
Arm IK / object reach	腕・対象物到達	Experimental / In Progress
YOLO object recognition	物体認識	Future Extension / Planned

4.3 Local LLM Runtime

ローカル推論は、Unity C#からネイティブ共有ライブラリを介して llama.cpp へ接続する。HTTP、WebSocket、Python サーバーなどの中間サーバーを必須としない端末内実行経路として整理している。

Figure 3. Local LLM runtime path on Android: Unity C# -> native shim -> llama.cpp / ggml -> GGUF -> response layer.

```

Unity C#
↓
LocalLLMRuntimeHost / Request Layer
↓
LlamaShimBindings.cs
↓
libllama_unity_shim.so
↓
libllama.so / libggml*.so
↓
GGUF model
↓
ResponseParser / EventHub
  
```

ローカル LLM は万能 AI として常時動かすのではなく、短い状態、短い推論、短い返答を重視する。実機調整では、スレッド数、Prompt 長、テンプレート、Stop 語、OpenCV や VOICEVOX との競合が性能へ影響した。

4.4 VOICEVOX Runtime

音声合成は Unity -> JNI/Kotlin -> Native .so -> VOICEVOX Core -> VVM -> Audio Output の経路で実行する。Android Native Runtime 上で音声合成を行うため、ネットワーク断時にも端末内で発話できる。

4.5 Boot System

起動時には、大型アセットの存在確認、不足時展開、ネイティブ Runtime 確認、VOICEVOX 確認、センサーチェックを行い、MainScene へ遷移する。初期姿勢復帰中は顔追従や通常思考を抑制し、起動時の暴発を防ぐ。

5. 身体制御レイヤー / Embodied Control Layers

5.1 AI は物理サーボを直接触らない

AI が決めるのは「何をするか」「どうしたいか」までである。サーボ ID、絶対角度、個体差補正、可動域、最終送信値を AI へ持たせない。身体追加、交換、キャリブレーション、事故防止を成立させるため、物理依存を ServoControlUnit へ隔離する。

Figure 4. Responsibility separation for embodied control. AI selects intent; lower layers translate the intent into safe physical output.

5.2 各レイヤーの責任

Layer	責任	持たせないもの
NeuralEngine	意味から相対数値へ変換する。例: 左を見る -> yaw = -30。	サーボ ID、個体差、通信処理
Controller	部位単位の協調、追従速度、滑らかさ、複数関節の同期。	ハード固有の可動限界、通信再接続
ServoControlUnit	offset、invert、min/max、deadzone、maxStep、停止直前の減速、送信値生成。	振る舞いの意味、別サーボの制御
Communication	Bluetooth / Serial で送る。	行動判断、安全ロジック

5.3 サーボ固定原則

- 1 インスタンス = 1 物理サーボ。
- サーボ ID はグローバルに一意とする。
- 1 命令 = 1 サーボとする。
- 通常モードとキャリブレーションモードを完全に分離する。
- キャリブレーション時は UI -> ServoControlUnit とし、NeuralEngine と部位 Controller を停止する。
- 通常時は NeuralEngine -> Controller -> ServoControlUnit とし、UI から直接動かさない。

5.4 ハードウェア分割

Unity 側の抽象化を維持しつつ、物理側は Master Arduino と部位別 Arduino へ分割できる。身体が増えても、Unity 側の意図・部位・物理の責任分離は変わらない。

```

Android smartphone / Unity
↓ Bluetooth
JDY-31-SPP
↓ Serial
Master Arduino Nano
├─ Head Arduino Nano : Neck Yaw / Pitch
├─ Arms Arduino Nano : PCA9685 + arm servos
├─ Body Arduino Nano : PCA9685 + torso servos
└─ Legs Arduino Nano : PCA9685 + leg servos

```

6. ExecutionController と SafeState / Unified Execution and SafeState

6.1 共通出口

入力源ごとに身体を直接動かすと、会話、顔追従、自発行動、停止命令が競合する。そこで、UserSpeech、LLM 判断、Timer / IdleTick から生じる Action を ExecutionController へ集約し、BodyActionExecutor へ流す。

Figure 5. Unified execution path. UserSpeech, LLM decisions, and autonomous ticks converge into ExecutionController and BodyActionExecutor.

```

UserSpeech fixed rules
ConversationReactionService -> ExecutionController -> BodyActionExecutor

LLM decision
LLM / Decision Layer -> ExecutionRequest -> ExecutionController -> BodyActionExecutor

Timer / IdleTick
AutonomousClock -> RuntimeProcessor -> Decision / ExecutionRequest
-> ExecutionController -> BodyActionExecutor
  
```

6.2 Interrupt は Stop 命令ではない

割り込みは、現在の Action を乱暴に破壊する命令ではない。通常は、安全に止まれる状態へ移行する要求として扱う。Emergency のみ、SafeState 到達を待たず即時停止を優先する。

Figure 6. Interrupt and SafeState transition flow. Normal interrupts request a safe transition; emergency conditions bypass the normal wait and prioritize immediate stop.

Interrupt Type	扱い	例
Soft Interrupt	安全停止点まで待機し、文脈更新後に再処理。	発話中の新しい入力、通常動作中の別入力、顔の再発見
Hard Interrupt	短い猶予で最短の安全停止点へ移行。	ユーザーによる「止まれ」、強い停止要求
Emergency Interrupt	SafeState 待機をせず ImmediateStop。	衝突危険、転倒危険、異常温度、緊急停止

6.3 SafeState の意味

SafeState は単なる Idle ではない。初期段階では安全停止点として扱うが、将来的には身体側の瞬間判断レイヤーとして、stop、hold、slow down、return center、cancel speech、continue、replan などを選ぶ。

6.4 停止系の現状

現時点では、crawler_stop の停止経路は成立している。一方、body_stop、all_stop、emergency_stop は入口として存在していても、全身停止、発話停止、追従停止、Emergency 状態化まで統合された完成版ではない。成立済み部分と未完成部分を区別して公開する。

7. Cloud / Local Hybrid Runtime

7.1 役割分担

Runtime	主な用途
Cloud LLM	高自由度会話、複雑推論、高品質な自然言語生成、高度判断。
Local LLM	通信断対応、短い状態判断、限定候補からの選択、低負荷な応答。
Lightweight Logic	緊急停止、明確な停止命令、単純な状態遷移、送信抑制。

Local LLM を単なる Fallback として扱わない。Cloud は高度判断、Local は軽量判断という役割差を持たせる。緊急停止のように LLM を待つべきでない処理は、軽量ロジックで即時処理する。

7.2 Runtime Mode

Runtime Mode	Cloud	Local	会話	自発行動
WifiCloudOnly	ON	任意	Cloud のみ	Cloud のみ
WifiCloudOnly	OFF	任意	Disabled	Disabled
WifiCloudAndLocal	ON	ON	Cloud -> 失敗時 Local	Online 時 Cloud、Offline 時 Local
WifiCloudAndLocal	ON	OFF	Cloud のみ	Cloud のみ
WifiCloudAndLocal	OFF	ON	Local のみ	Local のみ
WifiCloudAndLocal	OFF	OFF	Disabled	Disabled
WifiOffLocalOnly	任意	ON	Local のみ	Local のみ
WifiOffLocalOnly	任意	OFF	Disabled	Disabled

7.3 ローカル AI の負荷管理

ローカル AI へ全状態、全コマンド、長い履歴を毎回渡すと負荷が増える。C#側で StateSnapshot と StateBuffer を保持し、LLM へは短い StateSummary と、現在実行可能な Action 候補だけを渡す。

8. 状態循環と自発行動 / Cognitive Loop and Autonomous Behavior

8.1 自問自答するロボット

Project Salieri AI は、入力に返答するだけのチャットボットではない。外部刺激がない場合も、一定周期で自分の状態を短くまとめ、必要時のみ次の行動を考える。ランダムな待機モーションではなく、状態から理由のある行動を生成する。

```

外部刺激あり
-> 反応する

外部刺激なし
-> AutonomousClock
-> C#で StateSummary 生成
-> 必要時のみ LLM へ入力
-> none / lookAround / returnCenter / speakShort 等を選択
-> ExecutionController
-> SafeState / Finished

```

8.2 SelfState と Thinking の分離

SelfState は命令を出さない。センサー、バッテリー、姿勢、首角度、直前の行動、会話状況を短く整理し、Thinking 側へ渡す。スマートフォン上で別 LLM を常駐させるのではなく、C#で状態を圧縮し、必要時のみ同一 LLM へ渡す構成が現実的である。

Element	Responsibility
StateSnapshot	現在値。battery、thermal、faceDetected、yaw、pitch、isSpeaking、bluetoothConnected など。
StateBuffer	最近の変化。lastSeen、lastSpoken、lastAction、faceLostSeconds など。
StateSummary	LLM へ渡す短い状態報告。感情や結論を先回りして書かない。
AutonomousClock	いつ考えるかを定める鼓動。何を考えるかは持たない。
Decision Layer	必要時に Action または Speech を選ぶ。

8.3 Action と Speech の分離

何をするかと、どう話すかを分ける。Action は状態、利用可能行動、安全、時間、優先順位から選び、Speech は Persona、SpeechStyle、直前 Action、関係性、状態から生成する。

```

Action decision:
{"action":"lookAround"}

Speech decision:
「あれ、どこに行ったんだろう」

```

8.4 時間とエネルギー

時間は行動の理由になる。秒単位は反射、分単位は意思らしさ、長時間は生活状態として扱う。また、バッテリーと EnergyState を行動制限、探索頻度、発話頻度、省電力動作、将来の充電行動へ反映できる。

時間スケール	用途
--------	----

時間スケール	用途
0.1 - 1 秒	サーボ制御、即時反応
1 - 5 秒	顔を見失った判定、短い探索
10 - 30 秒	周囲を見る、間を置く
1 - 5 分	自発行動、話しかける
10 分以上	眠気、退屈、省電力、待機状態

9. 認識・移動・身体拡張 / Perception, Locomotion, and Embodiment Expansion

9.1 OpenCV は見るだけ

OpenCV / FaceDetector は、アクションそのものを直接実行しない。顔を検出した、見失った、再発見した、長時間見失った、安定して見えている、といったイベントを生成する。Runtime は現在状態と許可を確認し、首を向ける、探索する、表情だけ変える、体を旋回する、話しかける、何もしない、などを選ぶ。

```

禁止:
FaceFound -> 即 CrawlerController

正しい流れ:
FaceFound
-> FacePresenceEvent
-> ExternalInputBuffer
-> RuntimeProcessor
-> Permission / State 確認
-> Action 判断
-> BodyActionExecutor
-> Controller

```

9.2 キャタピラと approach_user_step

キャタピラは単なる移動機構ではなく、「身体で近づく方法」を追加する。首は見る・探す・中央へ捉える。体は旋回・前進・停止する。初期段階では連続自動接近ではなく、1回のイベントにつき短い1ステップ動作を行い、必ず停止する。

```

Conversation / Runtime 判断
↓
body_action
↓
BodyActionExecutor
↓
CrawlerActionExecutor
↓
CrawlerController
↓
Arduino / L9110S
↓
左右キャタピラ

```

9.3 腕 IK と対象物認識

腕部制御、IK、Unity 空間上のターゲット指定、YOLO 等による物体認識は、次の拡張領域である。これらは本稿公開時点で完成済みとは扱わない。将来的には、認識した対象の位置を Unity 空間へ投影し、ActionController、ArmController、ServoControlUnit を経由して安全な範囲で手を伸ばす。

```

Object Recognition / Target Position
↓
Spatial Target

```

```
graph TD; A[↓] --> B[ActionController]; B --> C[↓]; C --> D[ArmController / IK]; D --> E[↓]; E --> F[ServoControlUnit]; F --> G[↓]; G --> H[Physical Arm];
```

9.4 Unity 仮想身体とデジタルツイン

将来的には、実ロボット筐体、Unity 上の 3D モデル、制御用ボーン・関節構造を対応させる。Unity モデルを直接サーボへ繋がず、Virtual Joint Controller、ActionController、BodyController、ServoControlUnit を維持する。これにより、実機なしで可動域、干渉、姿勢、モーションを検証し、デジタルツインへ発展できる。

10. 実装状況・制約・検証課題 / Implementation Status and Limitations

10.1 実装済みの基盤

- Android 実機上の Unity Runtime
- OpenCV による顔認識・顔追従
- Cloud LLM 経路
- llama.cpp + GGUF による Local LLM 経路
- Android Native VOICEVOX Runtime
- Bluetooth SPP 通信
- Arduino サーボ制御
- NeuralEngine から NeckController、ServoControlUnit への基本経路
- InteractionState と LimboPermission の分離
- AutonomousClock を中心とした状態循環の基礎
- crawler_stop の停止経路

10.2 実運用で見えた課題

- OpenCV、VOICEVOX、Local LLM を同時稼働させた際の CPU 競合とサーマル負荷
- Bluetooth 再接続時のブロッキングとリトライ設計
- Prompt 長、スレッド数、チャットテンプレート、Stop 語によるローカル生成品質の変化
- Listening 中の CanStartAction と音声起点 BodyAction の競合
- 全身停止、発話停止、追従停止、servo_hold の未統合
- 腕 IK、物体認識、距離推定、到達制限の実験中状態

10.3 公開時の重要な区別

本稿では、基盤構造を広く開示する一方、全身歩行、全身 Emergency 停止、自動充電、対象物把持、外部シミュレーションによる高度行動計画を完成済みとは記載しない。これらは拡張可能性として提示する。

11. 筐体構想 / Conceptual Embodied Platform

次頁の図7は、Project Salieri AI が将来的に接続し得る身体化プラットフォームのコンセプトレンダリングである。完成実機の写真、製造図面、確定仕様ではない。Android 端末を中核とし、必要に応じて補助演算装置、センサー、スピーカー、身体構造を接続する設計方向を示す。最小構成では、補助演算装置を必須としない。

Figure 7. Conceptual embodied platform design for Project Salieri AI. This is a design study and future reference body, not a photograph of a completed production robot.

12. 防衛的公開としての位置付け / Defensive Publication Note

本稿は技術プレプリントであると同時に、Project Salieri AI の基礎構造を公に記録する公開技報として位置付ける。防衛的公開は、発明を公有領域へ開示し、第三者が同じ発明について後から特許を取得することを抑制するために用いられる。

ただし、公開によって関連分野のあらゆる特許が当然に排除されるわけではない。効果は、公開日時、記載内容、後発出願の請求項、法域、審査手続に依存する。新しい改善部分について第三者が権利化できる可能性もある。

12.1 本稿で公開する中心構造

- Android 端末を中核とした Physical AI Runtime
- Cloud / Local LLM の統合と役割分担
- 入力集約、State、Permission、Affordance、Decision、Execution、SafeState の分離
- Interrupt = SafeStateRequest という扱い
- NeuralEngine、Controller、ServoControlUnit、Communication の責任分離
- Local LLM を端末内 Native Runtime として接続する基本経路
- 会話、表情、音声、首、移動、停止を同一 Runtime へ統合する設計
- 腕、脚、キャタピラ、別ボディへ展開可能な抽象化

12.2 公開しないもの

- 秘密鍵、認証情報、API キー
- セキュリティ上の弱点を悪用可能にする情報
- 危険な実機制御条件
- 第三者ライセンスで再配布できない Native Runtime、モデル、バイナリ
- 必要に応じて非公開で管理する実装詳細

12.3 Zenodo の版管理

Zenodo では、v0.1 を上書きせず、v0.2 を新しいバージョンとして公開する。これにより、各版の公開時点と公開内容を分離して記録できる。v0.2 の DOI は、Zenodo 上で新しい版を作成し、必要に応じて事前予約した後に本書へ追記する。

論文・図版のライセンスは、Zenodo 登録画面で選択する。ソースコードのライセンスとは分けて扱う。公開ソースについては Apache License 2.0 を基本とし、外部依存 Runtime、GGUF、VOICEVOX、独自 Native プラグイン等の同梱除外を README / NOTICE で明示する。

13. 結論 / Conclusion

本稿では、Android 端末を中核とした Hybrid LLM 向け Physical AI Runtime OS の設計と実装を示した。提案 Runtime は、複数入力を一度集約し、状態、許可、アフォーダンス、判断、実行、安全停止、再処理を分離する。

LLM は身体を直接制御しない。AI は何をするか、どうしたいかを決め、NeuralEngine、Controller、ServoControlUnit、Communication が意味、動作、物理、安全、送信を分担する。割り込みは破壊的な停止ではなく、原則として SafeStateRequest として扱う。

Android 上で Unity、OpenCV、VOICEVOX、llama.cpp、GGUF、Bluetooth、Arduino、サーボ制御を統合し、Cloud / Local AI、状態循環、自発行動、身体出力を同一 Runtime へ接続する基盤を構築した。今後は、全身停止系、腕 IK、物体認識、距離推定、モーションライブラリ、デジタルツイン、歩行、安全層の高度化へ拡張する。

Project Salieri AI の本質は、単一のロボットを作ることだけではない。状態、安全、身体、意思を分離したまま、複数の身体と複数の AI 経路へ適用できる Runtime を公開し、参照可能な技術基盤として残すことにある。

Appendix A. 実装段階マトリクス

領域	項目	段階	備考
Runtime	ExternalInputBuffer / State / Permission	Implemented / Verified	複数入力を集約し、状態と許可を分離。
Runtime	Affordance / Decision / Execution	Implemented / Evolving	実行経路を整理しながら拡張中。
Safety	Interrupt = SafeStateRequest	Design Fixed / Partial Implementation	概念固定。各出力への適用を段階導入。
Safety	Emergency immediate stop	Partial Implementation	crawler 停止入口は成立。全身統合は未完成。
AI	Cloud LLM	Implemented / Verified	会話・高度判断。
AI	Local LLM llama.cpp + GGUF	Implemented / Verified	Android 端末内推論。
Voice	VOICEVOX Native Runtime	Implemented / Verified	Android 端末内音声合成。
Perception	OpenCV face detection / tracking	Implemented / Verified	顔入力と首追従。
Perception	YOLO object recognition	Future Extension	物体認識の導入計画。
Body	Neck servo control	Implemented / Verified	Yaw / Pitch 基本経路。
Body	Crawler stop	Implemented / Verified	停止経路成立。
Body	Crawler approach_user_step	Experimental / In Progress	短時間動作 + 必ず停止。
Body	Arm IK / reach target	Experimental / In Progress	Unity 空間ターゲットとの接続を検討。
Body	Walking	Future Extension	SafeState は両足接地等を考慮。
Data	SQLite / Memory / Behavior Bias	Experimental / Future Extension	記録と癖生成を分離。

Appendix B. 停止系棚卸し

Action	現在の扱い	現在評価	将来の整理先
crawler_stop	CRAWLER:STOP を送信。 CanStartAction をバイパス。	成立済み。維持。	SafetyStopExecutor 候補
body_stop	現状は crawler_stop 相当。	暫定。首・発話・表情は止めていない。	SafetyStopExecutor
all_stop	現状は crawler_stop 相当。	名称に対して処理が弱い。	SafetyStopExecutor
emergency_stop	最優先停止入口。現状は crawler_stop 相当。	Emergency 状態化を含めて未完成。	EmergencyStopHandler / SafetyStopExecutor
neck_stop	未実装。	今後必要。	NeckActionExecutor / SafetyStopExecutor
voice_stop	未実装。	発話割り込みが必要。	VoicePlaybackController
tracking_stop	未実装。	顔追従停止 Action として未整理。	TrackingOverrideController
servo_hold	未実装。	将来の安全保持姿勢に必要。	ServoSafetyLayer / SafetyStopExecutor

References

- [1] WIPO, "Patent Information: Buried Treasure," WIPO Magazine. Defensive publication is described as a strategy for putting inventions into the public domain to prevent others from obtaining a patent.
<https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/ip-and-business-patent-information-buried-treasure-34655>
- [2] WIPO, PATENTSCOPE Glossary, "Defensive publication."
<https://www.wipo.int/en/web/patentscope/db/glossary>
- [3] Japan Patent Office, "Operational Guidelines on Treatment of Technical Information Disclosed on the Internet as Prior Art." <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/other/patent/internet/unnyousisine.html>
- [4] Zenodo Documentation, "Manage versions" and "Digital Object Identifier (DOI)."
<https://help.zenodo.org/docs/deposit/manage-versions/>
- [5] Zenodo Documentation, "Licenses and rights." <https://help.zenodo.org/docs/deposit/describe-records/licenses/>
- [6] ggerganov, llama.cpp: LLM inference in C/C++. GitHub repository.
<https://github.com/ggerganov/llama.cpp>
- [7] Unity Technologies, Unity Real-Time Development Platform. <https://unity.com/>
- [8] OpenCV, Open Source Computer Vision Library. <https://opencv.org/>
- [9] VOICEVOX Project, VOICEVOX speech synthesis engine. <https://voicevox.hiroshiba.jp/>
- [10] Android Developers Documentation. <https://developer.android.com/>
- [11] Creative Commons, Attribution 4.0 International Legal Code.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.en>

Document License Note

The license for this preprint and its figures must be selected and confirmed in the Zenodo record before publication. The source-code license is managed separately. Public source code for Project Salieri AI is intended to use Apache License 2.0 headers, while excluded third-party runtimes, binaries, models, and proprietary plugins remain subject to their respective licenses and distribution conditions.